

NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile

Public-civic-partnership survey guidelines

SPOKE N 4– Digital innovation toward sustainable mountain

DELIVERABLE D22

Version history

No.	Date	Details	Author(s)
1	16.12.2023	Trascrizione prima riunione	Eugenia Jona, Michael W. Monterossi
2	10.2.2024	Trascrizione seconda riunione	Eugenia Jona, Michael W. Monterossi
3	Giugno 2024	Integrazioni dopo le single interviste	Eugenia Jona, Michael W. Monterossi
4	Settembre 2024	Final Draft	Eugenia Jona, Michael W. Monterossi
5	Ottobre 2024	Revisione	Alice Cauduro, Alessandra Quarta

This document is part of the project NODES which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR with grant agreement no. ECS00000036

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

NODES
Nord Ovest. Digitale E Sostenibile

Glossary

	Definition
Hub Coordinator (HC)	The Hub Coordinator represents the single point of contact for the implementation of the innovation ecosystem towards the MUR. It carries out the management and coordination activities of the innovation ecosystem, receives the fundings, verifies, and transmits to the MUR the reporting of the activities carried out by the Spoke and their affiliates.
National Recovery and Resilience Plan (NRRP)	This document uses the Italian acronym for the NRRP, which is PNRR (Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza)
Research Program Manager	The person who will be the responsible for the overall scientific contents of the NODES project. The NODES will appoint the Research Program Manager. It refers to “Responsabile del Programma di Ricerca” in the MUR’s Call of proposal for “Ecosistemi di Innovazione”
NODES’ Research and innovation program	NODES’ Research and Innovation program is articulated in specific programs for each Spoke, with the aim to promote and support applied research on topics consistent with the Intelligent Specialization Strategy, with the guidelines of the 2021-2027 partnership agreement scheme, with regional operational plans and regional and national research and innovation priorities. Although NODES’ Spokes are concentrated on different themes, they will organize their activities and actions within a common framework – NODES’ Booster Methodology
Spoke Coordinator	The University in charge of coordinating the Spoke’s ecosystem. It refers to “Spoke” in the MUR’s Call of proposal for “Ecosistemi di Innovazione”
Spoke Data Manager	The person who will be the responsible for the monitoring and management of data generated at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Data Manager.
Spoke Partner	The entity associated to the Spoke Coordinator. It can be an Innovation Cluster, Competence Center, Research Center related to the Spoke’s

	ecosystem and contributes to achieve objectives and impact under the Spoke' leadership and management. It refers to “soggetti affiliati” in the MUR’s Call of proposal for “Ecosistemi di Innovazione”.
Spoke Project manager	The person who will be the responsible for the management, coordination and progress of the project at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Project Manager.
Spoke research and innovation program	NODES’ Research and Innovation program is articulated in specific programs for each Spokes. The spoke will leverage a consolidated collaboration with leading private and public companies and will focus the applied research activity on technological domains and applications that can favour the integration of SMEs into new value chains.
Spoke Scientific and Technical Manager	The person who will be the responsible for the overall scientific contents of the project at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Scientific and Technical Manager.
Spoke Stakeholders Committee (SC)	Consultation structure formed by relevant stakeholders (Government, universities, companies, civil society, third sector, etc.)
Spoke Thematic	General target focus and domain of the Spoke research.
Spoke Topics	Specific areas/lines of development within the Spoke.
Spoke Work Package Leader	At the Spoke level, Work Packages (WPs) will be organized by WP leaders, who will be responsible for performance evaluation and reporting.
Flagship Project	Main research project at the Spoke level with the goal of prototyping, testing, demonstrating the research activities towards higher TRLs.

Final General Report

La ricerca si è concentrata sul territorio dei Comuni della Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius: Brissogne, Charvensond, Fénis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint Christophe e Saint Marcel.

Il gruppo di ricerca ha organizzato incontri in presenza e interviste *on line* con i Sindaci dei suddetti Comuni al fine di individuare e approfondire gli aspetti utili alla ricerca in vista dell'elaborazione di linee guida per gli enti territoriali coinvolti.

Il primo incontro si è svolto il 14 dicembre 2023 presso i locali del Dipartimento di Giurisprudenza del Campus Luigi Einaudi, Università di Torino; il secondo incontro si è svolto il 7 febbraio 2024 a Saint Marcel, presso la sede dell'Unité di Saint Emilius. Le interviste si sono svolte nel mese di maggio 2024 - interamente *on line* - e hanno visto coinvolti i sindaci dei Comuni di Jovençan, Nus, Quart e Saint Marcel.

L'attività di ricerca si è concentrata – in una prima fase – sulla individuazione delle problematiche generali del territorio dell'Unité (in particolare quelle legate alla gestione del territorio boschivo, dei beni ad uso collettivo, anche nei centri abitati, e alla rigenerazione urbana). Durante il primo incontro del 14 dicembre 2023 con i Sindaci sono state individuate macro-tematiche di interesse dove emergono i profili di maggior complessità della gestione dei Comuni quali: a) la frammentazione proprietaria molto elevata che rende difficoltosa la gestione e il controllo delle aree boschive; b) le criticità e le potenzialità delle consorzierie; c) la questione della gestione dei domini collettivi (es. antiche scuole di villaggio; forni e mulini di interesse generale; latterie; beni posseduti dalle antiche forme cooperative e mutualistiche). In una seconda fase – durante il secondo incontro del 7 febbraio 2024, il gruppo di ricerca ha approfondito assieme ai Sindaci della Unité le questioni emerse al primo incontro e valutato di procedere alla raccolta di materiali utili (provvedimenti, accordi, determine, bandi, etc.). Tra i materiali successivamente così raccolti: i materiali del Celva (Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta); i dati/mappatura dei terreni boschivi pubblici e privati; il bando PSR (in particolare del Comune di Saint Marcel); i piani di assestamento forestale/piani di lavoro; la lista dei beni classificati come domini collettivi; i contatti delle consorzierie attive e relativi statuti; i contatti con le imprese di filiera del legno.

Al termine di questa prima fase, e sulla base delle tematiche individuate (sopra richiamate), sono state preparate interviste sui seguenti aspetti: a) la gestione del territorio boschivo; b) le consorzierie; c) le attività delle imprese locali; d) la partecipazione cittadina; e) le criticità. I Sindaci che si sono resi disponibili alle interviste sono i Sindaci dei Comuni di Nus – Sindaco

Fabio Grande; Comune di Jovencan – Sindaco Stefano Belli; Comune di Saint Marcel – Sindaco Andrea Bionaz; Comune di Quart – Sindaco Fabrizio Bertholin.

Di seguito si riporta una sintesi ragionata delle interviste.

1. Comune di Nus¹ – Sindaco Fabio Grande; n. 3000 abitanti; estensione del territorio 39,6 km².

Dall'intervista emerge:

a) la gestione del territorio boschivo è diminuita rispetto al passato, principalmente a causa della cessazione dei campi estivi organizzati dalla Regione e, più in generale, della riduzione degli interventi regionali dal 2015. Il territorio boschivo del comune è composto principalmente da proprietà private, con una piccola parte di bosco comunale situata lungo il torrente. I tipi di legname presenti sono prevalentemente larice e abete rosso. Il bosco è meno curato rispetto al passato, quando la legna da ardere veniva raccolta regolarmente. Tuttavia, le aree boschive sono ancora accessibili, specialmente per la raccolta di funghi;

b) le consorzierie storicamente coinvolte nella gestione del territorio boschivo sono in gran parte inattive, con alcune eccezioni. Si tratta di antiche organizzazioni locali che gestivano il territorio boschivo e altre risorse comuni. Attualmente, esistono solo alcune consorzierie attive, come quella di Praz di Sologne, che gestisce una porzione significativa del bosco. Altre consorzierie possiedono ancora boschi, forni o prati, e alcune stanno cercando di ottenere il riconoscimento formale per continuare a gestire questi beni di uso collettivo;

c) le attività delle imprese locali del legno sono poche e la maggior parte del legname viene importato. I progetti per lo sfruttamento locale del legno non sono decollati per mancanza di fondi. Nel settore della lavorazione del legno ci sono poche imprese attive nel comune; un giovane imprenditore locale si occupa del taglio e della vendita di legna, tuttavia, una grande quantità di legname utilizzato nella zona viene importato dalla Francia. Un progetto recente, mirato a sviluppare una filiera locale per la lavorazione del legno, non ha avuto successo a causa di difficoltà finanziarie;

d) la partecipazione cittadina: La partecipazione dei cittadini alle questioni legate alla gestione del territorio e delle consorzierie è limitata. Soltanto i proprietari di beni nelle consorzierie o nei consorzi di miglioramento fondiario sembrano interessati a partecipare alle riunioni. Le consorzierie che possiedono boschi e edifici, vedono invece una maggiore partecipazione, le persone si sentono più coinvolte nelle decisioni su queste proprietà;

e) le criticità riscontrate attengono soprattutto alla gestione e manutenzione del bosco che si sono ridotte negli ultimi anni a causa della diminuzione del personale regionale e dell'abbandono delle tradizionali attività di cura del territorio. La scarsità di interventi da

¹ <https://www.comune.nus.ao.it/it/comune-di-nus/>

parte della Regione e la ridotta partecipazione della popolazione rendono difficile mantenere il bosco in buone condizioni.

2. Comune di Jovencan² – sindaco Stefano Belli: n. 700 abitanti; estensione del territorio 7,5 km².

Dall'intervista emerge:

a) la gestione del territorio boschivo è in gran parte di proprietà privata (oltre il 90%), con pochi terreni pubblici. I boschi locali sono composti principalmente da abeti rossi, con una piccola presenza di larici. Le autorità locali collaborano con le squadre forestali regionali per pulire i boschi e prevenire incendi, ma esiste un problema legato alla diffusione di un parassita che sta colpendo in modo grave i boschi. Alcuni boschi sono difficili da gestire perché le aree più lontane dalle strade forestali sono spesso abbandonate e non curate.

b) le consorzierie nel comune sono soltanto una, peraltro attualmente inattiva. Sebbene la legge regionale richieda che le consorzierie vengano istituite per gestire meglio i beni comuni, finora non ci sono state azioni in tal senso. Il comune intende organizzare un incontro con la popolazione e un incaricato regionale per discutere la gestione delle consorzierie per coinvolgere i privati proprietari dei boschi.

c) le attività delle imprese locali che si occupano di acquistare il legno sono presenti sul territorio, principalmente per produrre cippato. Tuttavia, il legno di abete rosso non è particolarmente pregiato, il che rende antieconomico il mantenimento del bosco per le imprese locali. L'idea di coinvolgere ditte specializzate per pulire anche i terreni privati è interessante, ma senza contributi pubblici le imprese non riescono a coprire i costi, vista la difficoltà e l'estensione dei terreni, molti dei quali sono difficili da raggiungere e lavorare.

d) la partecipazione cittadina alla manutenzione dei boschi è limitata e le aree lontane dalle piste forestali rimangono problematiche. Il comune cerca di coinvolgere attivamente i cittadini attraverso canali tradizionali (avvisi pubblici affissi) e moderni (WhatsApp) per informarli sui temi importanti, come la gestione dei boschi. La popolazione locale è composta principalmente da agricoltori e allevatori, che spesso non hanno tempo o risorse per occuparsi dei loro boschi, ma ci sono alcuni appassionati che continuano a curarli. È in corso un tentativo di incentivare la partecipazione dei cittadini alla gestione dei boschi, ma molti di loro non hanno un reale interesse economico nel farlo.

e) le criticità riscontrate attengono soprattutto alla frammentazione dei terreni e alla difficoltà di accesso che rendono la gestione privata complicata ed economicamente poco vantaggiosa. La diminuzione dell'uso del GPL a favore del pellet ha ridotto l'interesse per la raccolta di legna. La pulizia dei boschi privati è difficoltosa a causa dei costi elevati e della mancanza di interesse economico. Il legno di abete rosso non è pregiato e la gestione delle aree boschive

² <https://www.comune.jovencan.ao.it/>

richiede competenze e macchinari specifici, rendendo il processo oneroso. Molte proprietà boschive sono frammentate tra molti eredi, il che complica ulteriormente la gestione. Alcune aree sono quasi inaccessibili a causa della vegetazione non curata e delle piante cadute. La Regione si occupa solo della pulizia delle aree pubbliche, lasciando ai privati la responsabilità delle aree di loro proprietà.

3. Comune di Saint Marcel³ – Sindaco Andrea Bionaz: n. 4000 abitanti; estensione del territorio: 32,6 km².

Dall'intervista emerge:

a) la gestione del territorio boschivo pubblico è meno attiva rispetto al passato. La superficie boscata è prevalentemente composta da conifere. I terreni privati sono frammentati e spesso trascurati. Il territorio del comune è caratterizzato da una significativa estensione di superficie boscata, con una suddivisione approssimativa del 30% di boschi di proprietà comunale e il 70% di proprietà privata. La parte medio-alta del territorio è principalmente coperta da popolamenti di conifere miste, tra cui larici, abeti rossi, e in misura minore pino cembro. Non ci sono latifoglie di rilievo. Una porzione rilevante del territorio privato è costituita da una riserva di caccia privata, che copre circa 3.700 ettari, di cui una parte oltre i 2.200 metri di altitudine è priva di vegetazione boschiva. La frammentazione delle proprietà private è molto elevata, con particelle di terreno spesso inferiori a mezzo ettaro, molte delle quali non sono gestite attivamente dai proprietari.

b) le consorzierie: I progetti di riqualificazione finanziati dalla Regione hanno incontrato difficoltà a causa della mancanza di risorse e di attrezzature adeguate. La gestione dei boschi privati rimane problematica. Nel comune non esistono consorzierie attive per la gestione delle proprietà forestali, una caratteristica che distingue questa area da altre che utilizzano forme giuridiche collettive per la gestione dei beni comuni. Tuttavia, vi sono altre forme di gestione collettiva riguardanti beni comuni come edifici storici, forni, molini e acquedotti frazionali. La recente legge regionale prevede che queste forme di godimento collettivo debbano richiedere un riconoscimento formale entro il prossimo anno, una sfida per molte comunità locali.

c) le attività delle imprese locali: Nonostante il progetto per l'utilizzo della biomassa, la mancanza di gestione e la disorganizzazione rendono difficile coinvolgere i privati. Le imprese locali sono state coinvolte in progetti di gestione forestale, ma con risultati problematici. Un progetto significativo, denominato "Bosco", finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, ha coinvolto il comune e circa 50 proprietari privati per interventi di riqualificazione dei boschi. Tuttavia, l'impresa appaltatrice ha fallito nel completare i lavori a causa di carenze organizzative e tecniche, inclusa la mancanza di

³ <https://www.comune.saintmarcel.ao.it/it/comune-di-saint-marcel/>

macchinari adeguati e personale formato. Questo ha portato alla chiusura anticipata del contratto e alla rinuncia del finanziamento regionale, poiché l'impresa non aveva i requisiti minimi previsti dal bando.

d) la partecipazione cittadina. Il comune ha cercato di coinvolgere attivamente i cittadini nella gestione e nella manutenzione del territorio, ma ha riscontrato una partecipazione limitata. Ad esempio, le corvée, ovvero le giornate di lavoro comunitario dedicate alla manutenzione di ruscelli, sentieri e altre infrastrutture, vedono un numero sempre più ridotto di partecipanti. Mentre in passato vi era una maggiore consapevolezza e coinvolgimento, specialmente dopo l'alluvione del 2000, negli ultimi anni la partecipazione è drasticamente diminuita. Le assemblee cittadine organizzate per discutere questioni di interesse comune spesso vedono la partecipazione delle stesse persone, con una scarsa affluenza generale.

e) le criticità legate alla gestione del territorio che il Comune deve affrontare sono molteplici. La mancanza di aggiornamento dei piani di assestamento forestale è una delle principali preoccupazioni, poiché i piani esistenti sono scaduti da oltre un decennio, rendendo difficile la programmazione e la gestione sostenibile dei boschi. Il rischio di incendi è elevato, specialmente nelle aree boschive abbandonate che circondano i villaggi, dove l'accumulo di materiale organico e la mancanza di pulizia rappresentano un pericolo significativo. Inoltre, i boschi privati sono in gran parte trascurati, aumentando i rischi ambientali e sanitari, come la diffusione di parassiti (ad esempio, processionaria e scolitidi) e malattie forestali, che minacciano la salute delle foreste.

4. Comune di Quart⁴ – sindaco Fabrizio Bertholin: n. 4051 abitanti; Estensione del territorio: 56,6 km².

Dalle interviste emerge:

a) la gestione del territorio boschivo riguarda boschi prevalentemente esposti a sud, con prevalenza di pino silvestre e pino nero in rimboschimento, mentre a quote più elevate si trovano larice e abete bianco. La qualità del legname è principalmente da ardere, non adatto alla lavorazione industriale. Non c'è un forte sfruttamento economico del bosco, poiché la tipologia del legname e i costi di intervento rendono poco conveniente l'estrazione.

b) le consorzierie attive collaborano con il comune. Molti dei boschi pubblici sono ereditati dalle antiche consorzierie che gestivano il territorio. Alcune consorzierie, come quella di Villefranche, sono ancora attive, mentre altre sono cessate con la precedente legislazione, e i loro beni sono passati al Comune. La consorziera di Villefranche è attiva nella gestione di terreni e patrimoni, con progetti di reinvestimento sul territorio, come la costruzione di parchi giochi e la gestione di un campo da golf insieme al comune. Altre consorzierie, come quella di Efra, sono più dormienti e meno attive.

⁴ <https://comune.quart.ao.it>

c) le attività delle imprese locali attive nel settore forestale nel Comune non sono molte. Un artigiano locale ha cessato l'attività e la legna viene spesso acquistata da fuori, principalmente da Francia e Piemonte, dove è più economica rispetto all'estrazione locale. Alcune piccole attività economiche come *bed & breakfast* stanno iniziando a prendere piede grazie al passaggio di turisti sulla Via Francigena.

d) la partecipazione cittadina è spontanea e limitata a una parte della popolazione, soprattutto nelle borgate coinvolte dalle consorzierie. Non ci sono programmi specifici di coinvolgimento, ma la popolazione locale è abbastanza attiva nelle aree in cui le consorzierie operano. In generale, è difficile coinvolgere la cittadinanza nelle iniziative, soprattutto in un contesto dove il Comune è visto come un "dormitorio" di Aosta.

e) le criticità riguardanti la gestione dei boschi sono rilevanti a causa dell'abbandono di molte aree boschive. Il degrado si manifesta attraverso alberi secchi che cadono sulle strade e scarpate che cedono. La pulizia e la manutenzione del territorio sono insufficienti sia nelle aree pubbliche, dove la regione non interviene da anni, sia in quelle private, dove pochi proprietari se ne occupano. La mancanza di aggiornamenti sui piani economici forestali è un problema, poiché i piani esistenti sono vecchi di decenni.

Osservazioni:

Dalle sintesi delle interviste paiono necessari approfondimenti sul finanziamento per progetti di riqualificazione boschiva e sul miglioramento della comunicazione con i proprietari privati. Emerge la necessità di aggiornare i piani di assestamento forestale per includere nuove metodologie che tengano in considerazione le tipologie forestali piuttosto che la classificazione catastale delle particelle; ciò permetterebbe una gestione mirata, che tenga conto delle diverse caratteristiche del territorio.

Inoltre, sarebbe rilevante sensibilizzare i cittadini sui loro doveri di gestione dei beni per prevenire danni ambientali e proteggere il territorio. Emerge l'importanza di sviluppare una filiera corta per l'uso del legname locale, che potrebbe essere utilizzato per alimentare, ad esempio, la caldaia comunale a biomassa, creando un ciclo virtuoso di gestione delle risorse naturali locali. La realizzazione di questi progetti richiede risorse finanziarie adeguate, che attualmente sono limitate, e una maggiore collaborazione tra enti locali, privati e imprese.

Si potrebbero a tal fine esplorare soluzioni idonee a incentivare la partecipazione privata per migliorare la manutenzione dei boschi, come anche accordi pubblici-privati per la gestione e la pulizia dei terreni, nonché dei beni ad uso collettivo presenti nei centri abitati.

Il gruppo di ricerca si dedicherà all'analisi teorica delle questioni individuate, al fine di sviluppare le linee guida che verranno fornite ai Comuni a conclusione delle attività del Progetto.

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

NODES
Nord Ovest Digitale E Sostenibile